

POTENSI PENCEMARAN AIRTANAH DI TPA PASIR BAJING DAN SEKITARNYA

Arifin^{1*}, Putri Aprillia¹, M. Zaky Khutby², Irwan Iskandar³, dan Dasapta Erwin Irawan⁴

¹Prodi Magister Teknik Air Tanah, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No. 10, Bandung

²Prodi Magister Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No. 10, Bandung

³Kelompok Keahlian Eksplorasi Sumberdaya Bumi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No. 10, Bandung

⁴Kelompok Keahlian Geologi Terapan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No. 10, Bandung

*Corresponding author: arifin993@s.itb.ac.id

ABSTRAK

Kondisi TPA Pasir Baging saat ini cukup memprihatinkan karena sudah *overload*. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya pencemaran airtanah oleh air lindi. Untuk mengevaluasi hal ini, maka dilakukan survei geologi dan hidrogeologi secara singkat di TPA Pasir Baging dan sekitarnya. Selain itu, juga dilakukan pengambilan sampel air dan analisis hidrogeokimia untuk menganalisis potensi pencemaran airtanah tersebut. Hasil survei geologi dan hidrogeologi menunjukkan bahwa batuan yang ditemukan di sekitar TPA Pasir Baging terdiri atas batuan vulkanik berupa breksi, yang kemungkinan memiliki konduktivitas hidraulik yang rendah sehingga tidak memungkinkan air lindi untuk meresap ke bawah permukaan dan mencemari airtanah. Namun, pada daerah yang cukup jauh mungkin terjadi pencemaran airtanah yang berasal dari air sungai yang tercemar ketika sungainya bersifat *losing stream*. Adapun hasil analisis hidrogeokimia menunjukkan bahwa kandungan nitrat pada dua sampel airtanah di sekitar TPA ini telah melebihi ambang baku mutu sebagai air minum, yang mengindikasikan bahwa mungkin telah terjadi pencemaran airtanah.

Kata kunci: air lindi, pencemaran airtanah, hidrogeokimia

GROUNDWATER CONTAMINATION POTENTIAL IN PASIR BAJING LANDFILL AND ITS SURROUNDING

ABSTRACT

The current condition of the Pasir Baging landfill is quite alarming because it has been overloaded. This condition can cause negative impacts, one of which is groundwater contamination by leachate. To evaluate this, a brief geological and hydrogeological survey was conducted at the Pasir Baging landfill and its surroundings. In addition, water sampling and hydrogeochemical analysis were also carried out to analyze the potential groundwater contamination. The results of geological and hydrogeological surveys show that the rocks found around the Pasir Baging landfill consist of volcanic rocks i.e. breccia, which may have low hydraulic conductivity, thus, will not allow the leachate to infiltrate below the surface and contaminate the groundwater. However, in far enough area, the groundwater contamination by polluted river water might occur when the river is losing stream. The result of the hydrogeochemical analysis showed that the nitrate content in the two groundwater samples around the

landfill had exceeded the quality standard as drinking water, which indicated that groundwater contamination might have occurred.

Keywords: leachate, groundwater contamination, hydrogeochemistry

1. Pendahuluan

Seluruh sampah di Kabupaten Garut, yang mencapai 200 ton/hari (Kompas.com, 2019) hingga saat ini dibuang ke TPA Pasir Bajing. Setibanya di TPA Pasir Bajing, semua sampah tersebut hanya ditumpuk dan dibakar secara langsung disana karena kondisi TPA ini sudah *overload* atau sudah tidak dapat menampung sampah lagi (pikiran-rakyat.com, 2019). Penuhnya TPA Pasir Bajing ini salah satunya disebabkan oleh terbatasnya luas lahan yang tersedia (sekitar 15 Ha). TPA Legok Nangka yang awalnya diharapkan dapat mengatasi hal ini ternyata hingga saat ini belum beroperasi, akibatnya sampah-sampah di TPA PASIR Bajing semakin menumpuk dan terbengkalai (Gambar 1).

Salah satu dampak penting yang perlu dipertimbangkan terkait *overload*-nya TPA Pasir Bajing adalah kemungkinan tercemarnya airtanah oleh air lindi yang berasal dari air hujan yang melewati tumpukan sampah di TPA ini. Potensi tercemarnya airtanah di area sekitar TPA Pasir Bajing dikontrol oleh berbagai faktor, antara lain yaitu faktor geologi dan hidrogeologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi untuk mengetahui seberapa besar potensi pencemaran airtanah yang mungkin terjadi.

1.1 Lokasi Studi

Berdasarkan peta lokasi yang diperlihatkan pada Gambar 2, secara administratif TPA Pasir Bajing terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Namun, studi yang dilakukan tidak hanya mencakup Desa Sukaraja, tetapi juga Desa Sukakarya yang berada di bagian timur TPA Pasir Bajing.

1.2 Geologi Regional

Berdasarkan peta geologi regional lembar Garut dan Pameungpeuk (Alzwar dkk., 1992) terdapat empat satuan batuan di lokasi TPA Pasir Bajing dan sekitarnya (Gambar 3). Dari tua ke muda satuan batuan tersebut yaitu:

a. Qypu (Endapan Lepas Gunungapi Muda Tak teruraikan)

Satuan batuan ini terdiri dari abu gunungapi hingga lapili, tuf pasiran, bongkahan andesit dan basal, breksi lahar, dan rempah lepasan yang diendapkan oleh air di lereng, kaki kerucut gunungapi muda, atau daerah cekungan.

b. Qhg (Lava Guntur)

Satuan batuan ini tersusun atas lava basal – labradorit. Lava ini merupakan hasil erupsi pusat dan samping Gunungapi Guntur pada tahun 1780 dan 1840. Erupsi samping ini muncul di ujung tenggara kelompok Gunungapi Guntur. Lava muda mengalir ke arah tenggara sejauh kira-kira 4 km menutupi bagian timur dan tenggara tubuh kerucut muda tersebut.

c. Qk (Kolovium)

Endapan kolovium ini terdiri atas endapan talus, rayapan, dan runtuh bagian tubuh kerucut gunungapi tua. Satuan ini ditemukan berupa bongkahan batuan beku, breksi tuf, dan pasir tuf yang diendapkan pada lereng pegunungan atau badan kerucut gunungapi, membentuk kipas kolovium yang tidak mengalami pengangkutan dan setempat agak mampat.

d. Qa (Aluvium)

Endapan alluvium ini terdiri dari atas lempung, lanau, pasir halus hingga kasar, kerikil, dan bongkahan batuan beku dan sedimen.

1.3 Hidrogeologi Regional

Berdasarkan peta hidrogeologi regional lembar Bandung oleh Soetrisno (1983) yang ditunjukkan pada Gambar 4, keter-

dapatan airtanah dan produktivitas akifer di TPA Pasir Baging dan sekitarnya dapat dibagi menjadi tiga zona.

Gambar 1. Kondisi TPA Pasir Baging per April 2019

Gambar 2. Lokasi TPA Pasir Baging (berdasarkan data dari BIG)

Gambar 3. Peta geologi TPA Pasir Baging dan sekitarnya (Alzwar dkk., 1992)

Gambar 4. Peta hidrogeologi TPA Pasir Baging dan sekitarnya (Soetrisno, 1983)

Ketiga zona akifer tersebut yaitu zona akifer dengan aliran yang hanya melalui ruang antar butir saja, zona akifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir, dan zona airtanah langka. Pada zona akifer dengan aliran yang hanya melalui ruang antar butir, terdapat akifer produktif sedang dengan penyebaran luas. Akifer ini memiliki keterusan sedang, muka airtanah (MAT) beragam, dan debit sumur umumnya kurang dari 5 L/detik.

Pada zona akifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir terdapat 3 jenis akifer, yaitu:

- Akifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka airtanah sangat beragam; debit sumur umumnya lebih dari 5 L/detik
- Akifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, dengan keterusan sangat beragam; kedalaman muka airtanah umumnya dalam; debit sumur umumnya kurang dari 5 L/detik
- Setempat akifer produktif, dengan keterusan sangat beragam, umumnya airtanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka airtanah, setempat dapat ditemukan mata air

2. Metode

2.1 Geologi dan Hidrogeologi

Metode pertama yang digunakan dalam studi ini yaitu survei geologi dan hidrogeologi permukaan secara singkat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam survei tersebut terdiri atas:

- Observasi singkapan batuan
- Observasi mata air, sumur gali, dan sungai
- Pengukuran muka airtanah
- Pengukuran parameter fisika dan kimia air yang terdiri dari pH, Eh, TDS (*Total*

Dissolved Solids), CD (*Conductivity*), T (*Temperatur*), dan Salinitas

- Pengambilan sampel air

2.2 Hidrogeokimia

Selain survei geologi dan hidrogeologi di permukaan, juga dilakukan analisis hidrogeokimia terhadap sampel air yang telah diambil. Analisis yang dilakukan terdiri atas tiga yaitu:

a. Analisis Ion Utama

Analisis ion utama dilakukan dengan menggunakan alat IC atau *Ion Chromatography* untuk mengetahui konsentrasi kation dan anion utama (dalam ppm atau mg/L) yang terkandung dalam air. Kation tersebut yaitu kalsium, magnesium, natrium, dan kalium, sedangkan anionnya yaitu sulfat dan klorida.

b. Titrasi

Titration dilakukan untuk mengetahui konsentrasi dari ion bikarbonat. Titrasi dilakukan dengan menggunakan larutan H_2SO_4 0,01M hingga pH sampel air mencapai 3,8.

c. Analisis Logam Terlarut

Analisis logam terlarut (kation) dilakukan dengan menggunakan alat ICPMS atau *Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry*. Ini dilakukan untuk mengetahui unsur-unsur dengan konsentrasi yang rendah (dalam ppb) dan tidak terdeteksi oleh IC. Selain itu, hasil yang diperoleh dapat dibandingkan dengan IC untuk unsur-unsur yang sama.

Hasil analisis hidrogeokimia tersebut selanjutnya dibandingkan dengan persyaratan baku mutu air yang terdapat pada Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, *solus per aqua* dan pemandian umum, serta PP No. 82 Tahun

2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kondisi Geologi dan Hidrogeologi

Hasil survei geologi diperlihatkan pada Gambar 5. Hasil ini mengkonfirmasi kondisi geologi berdasarkan peta geologi regional oleh Alzwar dkk. (1992). Pada salah satu sungai yang berjarak lebih kurang 500 m dari TPA ini, ditemukan singkapan breksi yang diinterpretasikan merupakan bagian dari Satuan Endapan Lepas Gunungapi Muda Tak Teruraikan. Adapun tanah lapukan pada lokasi di sekitar TPA ini memiliki ketebalan hingga 6 meter.

Hasil survei hidrogeologi dapat dilihat pada Gambar 6, Gambar 7, dan Gambar 8. Berdasarkan hasil survei hidrogeologi, terdapat 6 titik observasi yang terdiri dari dua mata air, dua air lindi, satu sumur gali, dan satu sungai. Mata air (MA1) yang berada di bagian hulu atau *upstream* TPA Pasir Baging, pada Satuan Lava Guntur dan yang mungkin dikontrol oleh keberadaan sesar, adalah mata air yang digunakan oleh masyarakat dan dikelola oleh PDAM setempat. Selain mata air ini, juga terdapat mata air Cigede (MA2) yang merupakan mata air depresi yang terdapat di bagian hilir atau *downstream* dari TPA Pasir Baging.

Berdasarkan elevasi muka airtanah pada sumur gali (SG) dan mata air Cigede (MA2), maka arah aliran airtanah, pada Satuan Endapan Lepas Gunungapi Muda Tak Teruraikan yang diinterpretasikan sebagai akifer bebas, dapat diperkirakan. Adapun pada Satuan Lava Guntur, arah aliran airtanah tidak dapat digambarkan karena tidak adanya data muka airtanah dari sumur gali, mata air maupun rembesan. Hal ini juga dibuktikan di lapangan, dimana sungai-sungai di sekitar TPA Pasir Baging kemungkinan adalah sungai *intermittent* yang hanya terisi air pada saat musim hujan.

Selain itu, berdasarkan informasi warga tidak ada satupun sumur gali pada Satuan Lava Guntur dan tidak ditemukan airtanah hingga kedalaman pengeboran 100 m. Hal ini membuktikan bahwa potensi keterdapatan airtanah pada satuan ini sangat kecil.

3.2 Parameter Fisika dan Kimia Air di Lapangan

Pada masing-masing titik observasi dilakukan pengukuran parameter fisika dan kimia air. Hasil pengukuran tersebut diperlihatkan pada Tabel 1. Berdasarkan Freeze dan Cherry (1979), air tawar memiliki TDS maksimum sebesar 1.000 mg/L. Dengan demikian, berdasarkan nilai TDS-nya seluruh sampel air merupakan air tawar, kecuali sampel air lindi di bagian hilir (LC2) yang tergolong payau.

Perubahan nilai TDS dan pH dari daerah hulu (*upstream*) TPA Pasir Baging hingga ke hilir (*downstream*) diperlihatkan pada penampang di Gambar 9. Berdasarkan penampang tersebut, terlihat bahwa nilai TDS dan pH meningkat dari daerah hulu hingga ke TPA Pasir Baging. Dari TPA Pasir Baging hingga ke hilir nilai TDS dan pH relatif turun.

3.3 Kation dan Anion (IC dan ICPMS)

Hasil analisis kation dan anion (berdasarkan IC dan ICPMS) secara umum diperlihatkan pada Tabel 2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya tiga sampel, yaitu sampel mata air di hulu TPA (MA1), sumur gali (SG), dan air lindi di hilir TPA (LC2) yang memiliki nilai *ion balance* yang tergolong baik ($\leq 5\%$, Appelo dan Postma, 2005). Ion yang tidak *balance* pada tiga sampel lainnya mungkin disebabkan oleh adanya ion terlarut yang terpresipitasi atau sebaliknya.

3.4 Tipe Air

Penentuan tipe air dari masing-masing sampel air yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan diagram piper (Piper, 1944) yang diperlihatkan pada Gambar 10.

Gambar 5. Peta geologi lokasi TPA Pasir Bajing dan sekitarnya

Gambar 6. Peta lokasi observasi survei hidrogeologi

Gambar 7. Lokasi pengambilan sampel air (lingkaran hitam) pada peta geologi

Gambar 8. Penampang hidrogeologi SG – MA2

Tabel 1. Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia air di lapangan

No.	Kode	Jenis	Koordinat			Parameter Fisika dan Kimia					
			X (m)	Y (m)	Z (mdpl)	TDS (mg/L)	CD (mS)	T (°C)	Salinitas (%)	pH	Eh (V)
1	MA1	mata air dingin	818450	9208996	1063	141	0.214	21.3	0.01	7.66	-0.051
2	LC1	air lindi (hulu)	818953	9209244	937	587	0.881	28.2	0.05	8.58	-0.108
3	LC2	air lindi (hilir)	819478	9209540	861	3320	5.08	28.4	0.27	7.74	-0.056
4	SNG	air sungai	820163	9209412	784	675	1	24.8	0.05	7.27	-0.027
5	SG	sumur gali	821398	9208053	721	319	0.479	25.7	0.03	5.95	0.053
6	MA2	mata air dingin	822031	9208199	712	250	0.38	24.8	0.02	6.53	0.019

Gambar 9. Perubahan nilai pH dan TDS dari hulu ke hilir

Tabel 2. Hasil analisis kation-anion

Kation/Anion	MA1	MA2	SG	LC1	SNG	LC2	MA1	MA2	SG	LC1	SNG	LC2
	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	Meq 1	Meq 2	Meq 3	Meq 4	Meq 5	Meq 6
Ca ²⁺	22.76	41.08	51.25	53.13	53.90	57.87	1.14	2.05	2.56	2.65	2.69	2.89
Mg ²⁺	7.00	12.91	14.56	11.75	8.36	35.35	0.58	1.06	1.20	0.97	0.69	2.91
Na ⁺	6.62	16.77	18.23	68.09	72.33	483.66	0.29	0.73	0.79	2.96	3.15	21.04
K ⁺	1.02	3.26	1.19	66.17	55.95	426.80	0.03	0.08	0.03	1.69	1.43	10.92
B ³⁺	0.01	0.11	0.02	0.13	0.06	0.32	0.00	0.03	0.01	0.04	0.02	0.09
Fe ²⁺	0.06	0.02	0.01	0.04	0.61	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08
NH ₄ ⁺	0.00	0.08	0.09	27.78	35.69	173.96	0.00	0.00	0.00	1.54	1.98	9.65
Rb ⁺	0.00	0.03	0.00	0.18	0.18	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Al ³⁺	0.03	0.01	0.00	0.04	0.07	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
Cr ²⁺	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Mn ²⁺	0.04	0.00	0.00	0.01	0.74	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01
Sr ²⁺	0.07	0.15	0.33	0.33	0.92	0.69	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02
Ba ²⁺	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Kation							2.04	3.97	4.60	9.87	10.03	47.64
HCO ₃ ⁻	30.24	80.74	93.94	246.68	326.48	1160.78	0.50	1.32	1.54	4.04	5.35	19.02
F ⁻	0.25	0.26	0.78	0.68	0.52	4.58	0.01	0.01	0.04	0.04	0.03	0.24
Br ⁻	0.00	0.87	1.33	0.00	2.66	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.03	0.00
Cl ⁻	2.75	14.21	30.64	63.93	105.99	698.25	0.08	0.40	0.86	1.80	2.99	19.69
SO ₄ ²⁻	68.33	58.45	37.83	24.01	7.64	188.26	1.42	1.22	0.79	0.50	0.16	3.92
NO ₂ ⁻	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
NO ₃ ⁻	1.83	21.07	68.80	15.86	2.78	85.46	0.03	0.34	1.11	0.26	0.04	1.38
Jumlah Anion							2.04	3.31	4.36	6.81	8.60	44.26
Ion balance							0%	9%	3%	18%	8%	4%

Berdasarkan diagram piper tersebut, diketahui bahwa sampel mata air di hulu/upstream TPA (MA1), mata air

Cigede (MA2) dan sumur gali (SG) memiliki tipe Ca-SO₄ yang mungkin disebabkan oleh airtanah yang berinteraksi

dengan batuan. Adapun sampel air lindi (LC1) dan sungai (SNG) memiliki tipe Na-K-HCO₃ yang mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh air hujan. Sampel LC2 memiliki tipe Na-Cl, dimana tingginya nilai klorida mungkin disebabkan oleh kontaminan di TPA Pasir Baging.

3.5 Kualitas Air

Kualitas sampel air pada seluruh titik observasi dibandingkan dengan baku mutu

yang terdapat pada Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, *solus per aqua* dan pemandian umum, serta PP No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Gambar 10. Hasil plot seluruh sampel air pada diagram piper

Tabel 3 menunjukkan hasil kualitas sampel air berdasarkan Permenkes No. 492 Tahun 2010, Permenkes No. 32 Tahun 2017, dan PP No. 82 Tahun 2001. Ketiga peraturan tersebut memiliki perbedaan pada batas nilai maksimum standar baku mutu dan jenis parameter. Oleh karena itu, sebagai batas maksimum dipilih nilai yang

paling rendah pada masing-masing parameter (warna hijau pada Tabel 3).

Berdasarkan Tabel 3, hanya sampel air dari MA1 (mata air di hulu TPA Pasir Baging) yang memenuhi persyaratan batu mutu beberapa parameter yang diuji dari ketiga peraturan tersebut. Parameter-parameter

yang melebihi ambang batas antara lain yaitu nitrat, nitrit, klorida, besi, dan amonia yang dapat terbentuk secara alami, misalnya interaksi airtanah dengan batuan, maupun akibat aktivitas manusia seperti pertanian

dan industri. Untuk lokasi TPA Pasir Baging dan sekitarnya, sumber kontaminan tersebut selain berasal dari air lindi, juga mungkin berasal dari pupuk yang digunakan untuk pertanian.

Tabel 3. Kualitas sampel air (warna kuning tidak memenuhi baku mutu)

No	Parameter	Kadar Maksimum (1)	Kadar Maksimum (2)	Kadar Maksimum (3)	Satuan	Sampel					
						MA1	MA2	SG	LC1	SNG	LC2
1	pH	6.5 - 8.5	6.8 - 8.5	6 - 9	-	7.660	6.530	5.950	8.580	7.270	7.740
2	TDS	500	1000	1000	mg/l	141	250	319	587	675	3320
3	Arsen	0.01	0.05	0.05	mg/l	0.001	0.006	0.001	0.003	0.003	0.028
4	Fluorida	1.5	1.5	0.5	mg/l	0.247	0.255	0.781	0.679	0.520	4.580
5	Kromium	0.05	0.05	0.05	mg/l	0.000	0.001	0.001	0.009	0.018	0.140
6	Nitrit	3	1	0.06	mg/l	0.000	0.000	0.000	8.138	0.000	0.000
7	Nitrat	50	10	10	mg/l	1.830	21.065	68.796	15.860	2.780	85.455
8	Selenium	0.01	0.01	0.01	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
9	Alumunium	0.2	-	-	mg/l	0.027	0.007	0.002	0.044	0.071	0.311
10	Besi	0.3	1	0.3	mg/l	0.057	0.016	0.013	0.037	0.615	2.201
11	Khlorida	250	-	600	mg/l	2.748	14.211	30.637	63.934	105.991	698.245
12	Mangan	0.4	0.5	0.1	mg/l	0.037	0.001	0.001	0.006	0.741	0.177
13	Seng	3	15	0.05	mg/l	0.004	0.009	0.010	0.023	0.015	0.023
14	Sulfat	250	400	400	mg/l	68.332	58.453	37.825	24.009	7.639	188.255
15	Tembaga	2	-	0.02	mg/l	0.004	0.009	0.010	0.023	0.015	0.023
16	Amonia	1.5	-	0.5	mg/l	0.000	0.078	0.088	27.776	35.690	173.955
17	Barium	0.7	-	1	mg/l	0.002	0.001	0.009	0.028	0.084	0.098
18	Boron	0.5	-	1	mg/l	0.010	0.110	0.021	0.128	0.063	0.321
19	Molybdenum	0.07	-	-	mg/l	0.000	0.001	0.000	0.004	0.003	0.010
20	Nikel	0.07	-	-	mg/l	0.000	0.000	0.000	0.007	0.003	0.017
21	Sodium	200	-	-	mg/l	6.616	16.771	18.226	68.095	72.333	483.661
22	Timbal	0.01	0.05	0.03	mg/l	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.004
23	Uranium	0.015	-	-	mg/l	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001

Kadar Maksimum (1) berdasarkan Permenkes No. 492 Tahun 2010 (kualitas air minum)

Kadar Maksimum (2) berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2017 (keperluan higiene sanitasi)

Kadar Maksimum (3) berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 (kualitas air minum)

Sebaran kualitas air dari *upstream* hingga *downstream* TPA Pasir Baging diperlihatkan pada Gambar 11. Berdasarkan gambar tersebut, konsentrasi klorida, besi, dan amonia awalnya rendah di daerah *upstream* dan semakin meningkat menuju lokasi TPA. Dari lokasi TPA ke daerah *downstream* nilainya cenderung turun. Konsentrasi nitrat, sama seperti klorida, besi, dan amonia awalnya rendah di daerah *upstream* dan semakin meningkat menuju lokasi TPA. Namun, ke arah *downstream*

nilainya tidak cenderung turun, tetapi meningkat pada sampel sumur gali.

4. Diskusi

Pengambilan sampel air pada studi ini dilakukan pada periode musim hujan, yaitu pada tanggal 19 April 2019. Hal ini mungkin menyebabkan terjadinya pengenceran pada air lindi sehingga TDS-nya tidak terlalu besar. Selain air lindi, sumber kontaminan lain yang mungkin mencemari

airtanah di TPA Pasir Baging dan sekitarnya berasal dari pupuk pertanian.

Berdasarkan hasil survei geologi, hidrogeologi, dan analisis hidrogeokimia, potensi pencemaran airtanah di lokasi TPA Pasir Baging dan sekitarnya dikontrol oleh berbagai faktor, terutama kondisi geologinya. Satuan Lava Guntur yang diperkirakan mengalasi TPA Pasir Baging kemungkinan memiliki permeabilitas yang buruk sehingga tidak akan meresapkan air lindi ke bawah permukaan dan menyebabkan potensi tercemarnya airtanah kecil. Namun, perlu dicatat bahwa sebaran lava menentukan batas-batas zona yang memiliki permeabilitas buruk ini.

Sementara itu, Satuan Endapan Lepas Gunungapi Muda Tak Teruraikan diinterpretasi dapat berperan sebagai akifer bebas (memiliki permeabilitas baik) berdasarkan keterdapatannya airtanah pada sumur gali dan mata air di satuan ini, sehingga menyebabkan potensi tercemarnya airtanah menjadi meningkat. Hal ini diperlihatkan oleh konsentrasi nitrat pada sampel airtanah di sumur gali dan mata air tersebut yang melebihi baku mutu sehingga mengindikasikan telah terjadi pencemaran airtanah, namun sumbernya bisa saja tidak berasal dari air lindi TPA Pasir Baging, namun sumber lain seperti aktivitas pertanian.

Gambar 11. Sebaran nilai kualitas air dari *upstream* menuju *downstream* TPA Pasir Baging

Studi sebelumnya oleh Rachmat dkk. (2007) dengan menggunakan metode geolistrik menunjukkan bahwa litologi yang dapat berperan sebagai akifer pada TPA Pasir Baging dan sekitarnya yaitu batuan

piroklastik berupa pasir lempungan, pasir tufan, dan tuf pasiran. Adapun lava, dengan nilai resistivitas tinggi, tidak berperan sebagai akifer. Rachmat dkk. (2007) juga menuliskan bahwa tidak ditemukan sungai

permanen dan mata air di sekitar TPA Pasir Baging yang menunjukkan bahwa tidak terdapat airtanah dangkal di lokasi ini. Kontaminasi dari air lindi yang cukup signifikan mungkin terjadi sebagai *run off* ketika curah hujan tinggi sehingga sebaran kontaminan lebih jauh ke daerah *downstream* atau hilir dari TPA Pasir Baging. Air sungai di bagian hilir yang tercemar mungkin saja mencemari airtanah jika sungai tersebut merupakan *losing stream*, dimana air sungainya mengisi airtanah (USGS, 1998).

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Litologi yang mengalasi TPA Pasir Baging (lava, breksi) kemungkinan memiliki permeabilitas yang rendah. Hal ini menyebabkan air lindi tidak dapat meresap ke bawah permukaan, tetapi hanya akan menjadi limpasan di permukaan mengisi sungai. Akifer bebas ditemukan di bagian *downstream* TPA Pasir Baging pada Endapan Lepas Gunungapi Muda Tak Teruraikan, dimana ditemukan mata air dan sumur gali pada satuan ini. Tipe air berdasarkan hasil plot pada diagram piper yaitu Ca-SO_4 pada sampel airtanah di hulu/*upstream* TPA (MA1), mata air Cigede (MA2) dan sumur gali (SG). Sampel air lindi (LC1) dan sungai (SNG) memiliki tipe Na-K-HCO_3 , sedangkan sampel LC2 memiliki tipe Na-Cl . Sampel air yang memenuhi baku mutu beberapa parameter yang diuji dari Permenkes No. 32 Tahun 2017, Permenkes No. 492 Tahun 2010, dan PP No. 82 Tahun 2001 yaitu mata air di hulu atau *upstream* (MA1) dari TPA Pasir Baging. Pada sampel airtanah dari sumur gali dan mata air di Satuan Endapan Lepas Gunungapi Muda Tak Teruraikan, konsentrasi nitratnya telah melebihi baku mutu sehingga mengindikasikan telah terjadi pencemaran airtanah, namun sumbernya bisa saja tidak berasal dari air lindi TPA Pasir Baging, namun sumber lain seperti aktivitas pertanian.

Adapun potensi pencemaran airtanah oleh air lindi di TPA Pasir Baging dan sekitarnya tergolong rendah, namun masih diperlukan studi yang lebih komprehensif terkait hal ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil studi ini, diketahui bahwa terdapat potensi pencemaran airtanah di sekitar TPA Pasir Baging yang mungkin bersumber dari air sungai yang mengisi airtanah. Oleh karena itu, diperlukan studi komprehensif mengenai interaksi airtanah dan air sungai di sekitar TPA Pasir Baging. Studi tersebut antara lain mencakup survei hidrogeologi detail, uji infiltrasi, uji permeabilitas, dan perhitungan neraca air.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Laboratorium Hidrogeologi dan Hidrogeokimia (Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, ITB), dan kepada BAGUS SATREPS Project atas penggunaan instrumen laboratorium untuk analisis hidrogeokimia di dalam studi ini. Publikasi dari studi ini didukung oleh dana dari riset P3MI 2019 KK Geologi Terapan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, Institut Teknologi Bandung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

7. Referensi

- Alzwar, M., Akbar, N., dan Bachri, S. (1992): *Peta Geologi Lembar Garut dan Pameungpeuk*, P3G.
- Appelo, C.A.J. dan Postma, D. (2005): *Geochemistry, Groundwater and Pollution, 2nd Edition*, A.A. Balkema Publishers.
- Badan Informasi Geospasial/BIG (2019): *Peta Rupa Bumi Kab. Garut*, diakses pada 22 April 2019.
Diunduh dari:
<http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web>

- Freeze, R.A. dan Cherry, J.A. (1979): *Groundwater*, Prentice Hall, New Jersey.
- Kompas.com (2019): *5 Negara Asing Tawarkan Solusi Pengelolaan Sampah ke Pemkab Garut*, diakses pada 10 Mei 2019.
Diunduh dari:
<https://regional.kompas.com/read/2019/02/11/17354031/5-negara-asing-tawarkan-solusi-pengelolaan-sampah-ke-pemkab-garut?page=all>
- Permenkes No. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua* Dan Pemandian Umum.
Diunduh dari:
[http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 32 ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Air Keperluan Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua .pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._32_ttg_Standar_Baku_Mutu_Kesehatan_Air_Keperluan_Sanitasi_Kolam_Renang_Solus_Per_Aqua_.pdf)
- Permenkes No. 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
Diunduh dari:
http://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam/ist_category/51
- PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Diunduh dari:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53103/pp-no-82-tahun-2001>
- Pikiran-rakyat.com (2019): *Diminta Bayar Rp 15 Miliar, Pemkab Garut Merasa Keberatan*, diakses pada 10 Mei 2019.
Diunduh dari:
<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/04/17/diminta-bayar-rp-15-miliar-pemkab-garut-merasa-keberatan>
- Piper, A.M. (1944): A Graphic Procedure in The Geochemical Interpretation of Water-Analyses, *Transactions American Geophysical Union*, 25, 914 – 928.
- Rachmat, A., Hadi, I., Marganingrum, D., dan Nurbaeti, D. (2007): Citra Bawah Permukaan Untuk Menentukan Kondisi Hidrogeologi di Sekitar TPA Pasir Bajing, *Prosiding Seminar Geoteknologi Kontribusi Ilmu Kebumihan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*.
Diunduh dari:
<http://www.jrisetgeotam.com/index.php/proceedings/article/view/917>
- Soetrisno, S. (1983): *Peta Hidrogeologi Lembar Bandung*, Direktorat Geologi Tata Lingkungan.
- USGS (1998). *Groundwater and Surface Water, A Single Resource*, Denver, Colorado.
Diunduh dari:
<https://pubs.er.usgs.gov/publication/cir1139>